

TA’LIM VA TARBIYA INSON KELAJAGINI BELGILAB BERUVCHI ASOSIY MEZONDIR

Abdullayev Baxodirjon Valijon o‘g‘li

Katta o‘qituvchi, t.f.f.d., (PhD) SamATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11215807>

Annotatsiya. Ushbu maqola bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan siyosatning pirovard maqsadi, o‘ziga kelayotgan yosh avlodning vatanparvarlik ruhida ulg‘ayishida o‘zining ro‘li har qachongidan-da zarur ekanligi va bu borada davlatimiz rahbarining olib borilayotgan islohatlari aynan shu masalaga qaratilganligi haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Ma’naviyat, tarbiya, vatanparvarlik, umumbashariy qadriyatlar, jamiyat, ezgu fazilat, kelajak.

Аннотация. В данной статье констатируется, что конечной целью политики, проводимой сегодня в нашей стране, является то, что роль родителей как никогда важна в воспитании молодого поколения в духе патриотизма, а реформы, проводимые вождём, нашей страны направлены на решение этой проблемы.

Ключевые слова: Духовность, образование, патриотизм, общечеловеческие ценности, общество, добродетель, будущее.

Abstract. This article states that the ultimate goal of the policy pursued today in our country is that the role of parents is more important than ever in educating the younger generation in the spirit of patriotism, and the reforms carried out by the leader of our country are aimed at solving this problem.

Keywords: Spirituality, education, patriotism, universal values, society, virtue, future.

“Dunyoda ilmdan boshqa najot yo‘q va bo‘lmagay” darhaqiqat muqaddas dinimizda keltirilgan ushbu so‘zlar aytilganiga XIV asrdan oshgan bo‘lsada hali- hanuzgacha o‘z isbotini topib kelmoqda. Bugungi kunda ma’naviy va jismonan sog‘lom avlodni tarbiyalash masalasi davlatimiz siyosatining eng dolzarb masalalaridan biriga aylangan va bu borada bugungi davr talablari darajasida keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoevning Oliy Majlisga va O‘zbekiston xalqiga qilgan murojaatnomasida shunday deb ta’kidlagan edi: “...yoshlarni zamonaviy bilim va tajribalar, milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, ezgu fazilatlar egasi bo‘lgan insonlar etib voyaga yetkazamiz” [1]. Prezidentimizning ushbu so‘zlaridan kelib chiqib shuni aytishimiz mumkinki, mamlakatimiz kelajagi ma’nan ham jismonan sog‘lom yoshlar qo‘lida ekan, bu borada bajarilayotgan barcha sa‘yi-harakatlarni yanada kuchaytirishimiz zarur hisoblanadi.

Yangi O‘zbekistonning 2022-2026-yillarda rivojlantirish strategiyasida ta’lim tizimini yuksak darajada rivojlantirish, O‘zbekistonda uchinchi renessans davrini yaratadigan barkamol avlodni tarbiyalash masalasi dolzarb vazifa sifatida belgilan [2]. Bu borada qilinayotgan ishlar talaygina, biroq taniqli yozuvchi Abdulla Qahhor ta’biri bilan aytadigan bo‘lsak “Biz ko‘pincha «yoshlarimizning tarbiyasi buzilayotibdi», - deymiz, holbuki buzuq tarbiya osmondan tushayotgani yo‘q; o‘tmish qoldig‘i ma’lum shart-sharoit bo‘lmasa davom etolmaydi”. Darhaqiqat, yozuvchi ushbu gapida ta’lim-tarbiya uzluksiz jarayonligi, ushbu jarayonda hech qachon tanaffus bo‘lishi mumkin emasligiga urg‘u bergan bo‘lsa ajab emas.

Bugungi globallashtirilgan zamonda yurtimizdagi barcha yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash masalasi maktab, mahalla, kollej, oliy o‘quv yurti yoki jamiyat zimmasiga tushmasligi kerak. Bu borada bola tarbiyasiga ota-onaning ta’siri ijobiy natijalar berishi ko‘p hollarda o‘z isbotini topgan. Zero, buyuk ma’rifatparvar Abdulla Avloniyning “Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir” [3] degan fikri asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo‘lgan bo‘lsa, bugungi kunda biz uchun ham shunchalik, balki undan ham muhim va dolzarb masaladir.

So‘ngi yillarda yoshlar orasida keng tarqalib ommalashayotgan har xil o‘yinlardan tortib, turli g‘arb madaniyatlarining yoshlar ongiga singdirilishi, yoshlarimizning bo‘sh vaqtlarini band qilish ilgari surilgan g‘oyalar hisoblanadi. Ushbu g‘oyalar zamirida, o‘zbekning shonli tarixida iz qoldirgan bobolarimiz izdoshlarini yo‘qotish, mamlakat rivojini susaytirish va bu orqali yoshlarimiz kuch-g‘ayratidan faqatgina yod maqsadlarda o‘z manfaatlarini amalga oshirishda foydalanish reja qilingan. Bu ko‘zlangan qora maqsadlarni yoshlar anglab yetishlari uchun eng avvalo ularning idroki va bilim saviyasi yetarli darajada bo‘lmog‘i va eng muhimi ular doimo ota-onalarning nazoratida bo‘lishi bugun har qachongidan ham zarur hisoblanadi. Barcha yoshi ulug‘ ko‘pni ko‘rgan insonlar bilan suhbat qursangiz “Biz ko‘rgan qiyinchiliklarni sizlar ko‘rmagansiz”, “Bizning yoshligimizda bunday imkoniyatlar yo‘q edi”, “Hozirgi yoshlarga barcha sharoit va imkoniyatlar bor” kabi ko‘plab so‘zlarni eshitishimiz mumkin. Bu gaplarning barchasi o‘rinli albatta, biroq bugungi kun yoshlariga juda oson ham emas aslida. Chunki oldinlari barcha uchun ikkita, to‘g‘ri va noto‘g‘ri yo‘llar bo‘lib va bu yo‘llarni ko‘rsatuvchi olim-u fozil kishilar bo‘lgan. Hozirgi yoshlar uchun esa internet tarmoqlari orali shunchalik “yo‘llar” va bu yo‘llarni ko‘rsatuvchi “fozil” kishilar ko‘pki ularning qaysi birining gapi to‘g‘ri-yu, qaysi biriniki noto‘g‘ri ekanligini bilish nixoyatta mushkuldir.

Yoshlarda vatanparvarlik e’tiqodini shakllantirish zarurligini buyuk mutafakkir olim Ya.A. Komenskiy aytganidek “ular haqiqat va yaxshi deb hisoblagan hamma narsani himoya qilishlari mumkin edi ... halol” [4]. Darhaqiqat, inson bolasi individ, u jamiyatda shakillanadi. Agar inson hayvonlar atrofida saqlansa u hayvoniy hislatlarini namoyon qiladi va agar tafakkurli insonlar, mavkuraviy jamiyat ichida saqlansa xuddi shu jamiyyatdek o‘zligini nomoyon qiladi. Individning nafaqat o‘z “men”iga, balki boshqa odamlarga ham e’tibor qaratilishi o‘zaro munosabatda bo‘lish, manfaat ko‘rish istagida namoyon bo‘ladi. Binobarin, bu insonning o‘z Vatani, xalqi oldidagi vatanparvarlik burchini anglashi va ado etishida namoyon bo‘ladi. Zero, barcha zamonlarda har qanday millatning taqdiri, millatning kelajagi unda o‘z o‘ziga ulg‘ayib kelayotgan yoshlar tarbiyasi bilan belgilangan. Shu boisdan ham yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash mezonini oiladan boshlash muhim hisoblanadi. Bunga sabab oila jamiyatning bir qismidir. Demak, oila jamiyatga kerakli kadrlar yetkazib beruvchi va shakllantiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Bola oilada o‘z sadi va shu yerning muhuti o‘ziga singdiradi. Azal-azaldan “qovun qovundang rang oladi” degan gaplar bejiz emas aslida. Shaxsning voyaga yetish jarayonida oila maktabining o‘rni beqiyos. Oilada, ota-onaga, yaqinlarga mehr va hurmat keyinchalik butun “Vatan” so‘zida mujassam bo‘ladi. Binobarin, insonparvarlik, vatanparvarlik kabi fazilatlar yoshlarning ma’naviy yuksalishiga zamin yaratadi. Oilada farzandlarimizga ertak aytib berganimizda ham milliy ertak va rivoyatlardan foydalanishimiz maqsad ajdodlarimizning ma’naviy merosidan foydalanib, u yerdagi qahramonlarning jasoratini yoshlarimizga yetkazish orqali yurtimiz kelajagi samarasini yaratishdir. Vatanni hech narsaga almashtirmaslik, uning tuprog‘ining bir parchasini ham muqaddas deb bilish zarurati oiladan boshlab shakillanadi.

Shuni unutmashimiz kerakki, yurt kelajagi, vatanimiz taraqqiyoti va xalqimizning ertangi kuni qanday bo‘lishi farzandlarimiz va yoshlarimizning bugun qanday ta‘lim va tarbiya olishiga bog‘liq. Shu sababli har bir ota-ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida avvalo shaxsni ko‘rishi zarur. Ana shu oddiy talabdan kelib chiqqan holda, o‘nib-o‘sib kelayotgan yoshlarni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish – ta‘lim-tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo‘lishi lozimdir.

Buyuk vatandoshimiz Imom G‘azzoliy bunday deydi: “Bolalar ota-onalariga berilgan bir omonatdir. Bolaning qalbi har qanday naqsh-u tasvirdan xoli bir qimmatbaho gavhardir. U qanday naqsh solinsa, qabul qiladi, qayoqqa bukilsa, egiladi. Agar yaxshilikka o‘rgatilsa, shu bilan o‘sadi va dunyo-yu oxiratda saodatga erishadi. Uning savobiga ota-onasi ham, har bir muallim-u ustozlari ham sherik bo‘ladilar. Agar yomonlikka odatlantirilsa, hayvonlardek o‘z holiga tashlab qo‘yilsa, oxir-oqibat halok bo‘ladi. Gunohi esa uning tarbiyasi uchun javobgar bo‘lganlarning gardaniga tushadi” [5]. Shunday ekan har birimiz yosh avlod tarbiyasida ta‘lim va tarbiya ishini uyg‘un holda olib borishiz talab etiladi. Zero, bugungi kunda kamolotga yetgan va o‘z o‘rnini topgan har bir yosh o‘zi yetgan marraga ota-onasining hissasi borligini chuqur anglab yetgan holda ularga o‘z minnatdorligini turli sovg‘alar (otajonninga, onajonimga kabi) bilan isbotlayotganiga ko‘zimiz tushadi. Bu quvonarli holat albatta, lekin bu darajaga farzandi uchun vaqt va o‘z sarmoyasi ayamagan har bir ota-ona xaqlidir.

Xulosa o‘rnida shuni alohida aytish mumkinki, mamlakatimiz ilm-fanni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha dunyo reytingida munosib o‘rin egallagan. Vatanimizni — xalqaro ekspertlar fikricha, “Bugun O‘zbekiston kompleks islohotlar o‘lkasi, bunyodkorlik jo‘sh urgan diyor” [6] degan xulosalari kishini quvontiradi. Shunday ekan berilayotgan bunday imkoniyatlarga “labbay” deya vatan koriga kamarbasta yoshlarni tarbiyalash siz-u biz ilm ahli va ota-onlar vazifasidir. Jamiyatning ilmi, ma‘rifatli bo‘lishi oila qo‘lida ekan, bu yo‘lidagi islohotlar esa o‘z o‘rnida mamlakat yuksak taraqqiyotga erishishida asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

Bir so‘z bilan aytganda “Vatan — ulug‘, burch — muqaddas!” g‘oyasi asosida yoshlarni har tomonlama barkamol, mustaqil fikrlaydigan, yurt istiqboli uchun mas‘uliyatni o‘z zimmasiga oladigan, xalq manfaatini yo‘lida bor salohiyatini safarbar qiladigan, shijoatli yoshlarni tarbiyalash barchamizning eng oliy burchimizdir.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoevning Oliy Majlisga va O‘zbekiston xalqiga murojaatnomasi. Toshkent. 2020 yil 29 yanvar.
2. “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-60, 2022 yil, 28-yanvar.
3. “O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati asoslari” to‘g‘risidagi qonun. 1991 yil.
4. Komenskiy Ya.A. Buyuk didaktika // Tanlangan pedagogik asarlar. M.: Uchpedgiz, 1955. 161-376 b.
5. <https://iia.uz/oz/news/2113>
6. <https://kun.uz/40705917>